

MAKTABGACHA TA'LIMGA PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASH VAZIFALARIGA TEXNOLOGIK YONDASHUV

Turakulova Feruza Aminovna¹, Inomjonova Durdonaxon Umidjon qizi²

¹Qo`qon davlat pedagogika instituti katta o`qituvchisi, ²Qo`qon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304155>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'limga pedagog kadrlarni tayyorlash vazifalariga texnologik yondashuvning nazariy asoslari bayon etilgan.

Kalit so`zlar: maktabgacha ta'lim, pedagog-kadrlar, texnologik yondashuv, yangilik, loyihalash, bola, shaxs, ta'lim-tarbiya

Аннотация. В статье изложены теоретические основы технологического подхода к задачам подготовки педагогических кадров для дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, педагогические кадры, технологический подход, инновация, проектирование, ребенок, личность, образование

Abstract. The article presents the theoretical foundations of the technological approach to the tasks of training teaching staff for preschool education.

Key words: preschool education, teaching staff, technological approach, innovation, design, child, personality, education.

Maktabgacha ta'lim mustaqil shaxsni voyaga yetkazish, uni jamiyat va davlat manfaatlari yo'lida ijtimoiy foydali mehnatga layoqatli kadr darajasigacha tarbiyalash jarayonining boshlang'ich bo'g'inidir. Shuning uchun bugun kunda maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish va uning mazmunini chuqurlashtirish hamda ko'pgina tashkiliy-tarbiyaviy ishlarni olib borish davlat siyosati darajasigacha ko'tarilgan. Maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayoniga texnologik yondashuv masalasini amalga oshirilishi soha pedagog kadrlarga bog'liq. Zero, soha pedagog-kadrlar zaxirasini shakllantirish va ularni zamon talablari bilan hamnafas tarzda kasbiy faoliyat yuritishga tayyorlash davlat va jamiyat zimmasidagi ulkan ijtimoiy vazifadir.

Maktabgacha ta'lim sohasiga pedagog kadrlar tayyorlash quyidagi vazifalarni hal etishdan iborat:

- erkin tafakkur qila oladigan pedagog-kadrlarni, yurt g'oyalariga sodiq bo'lgan ongli shaxsni, o'z Vatanning jonkuyari sifatida ijtimoiy-siyosiy hayotda ongli ishtirok etishga, ijtimoiy jarayonga faol ta'sir ko'rsatishga, bola-tarbiyalanuvchi taqdiri uchun zimmasiga pedagoglik mas'uliyatini o'z bilishga qodir kadrlarni tayyorlash;

- ta'lim-tarbiya ishiga demokratiya asoslarini joriy etish jarayonlarini jadallashtirish, tafakkur va bahslashish madaniyat va ma'naviyatni rivojlantirish, bola-tarbiyalanuvchining ichki dunyosini boyitish, binobarin, yangicha ijtimoiy qadriyatlar, munosabatlarni va yosh avlodda yangicha ongni shakllantirish uchun barcha shart-sharoit yaratilmog'i kerak;

- yosh avlod milliy g'oyani anglab olishi, bu g'oyaning har bir shaxs uchun, Vatanning obod va farovon bo'lishi uchun hayotiy zaiurat ekanligiga ishonch hosil qilish uchun aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar tizimini ro'yobga chiqarish lozim. Zero, uzluksiz ta'lim tizimi tashkilotlarining faoliyati va pedagogik sohadagi ishlar mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab etadigan murakkab jarayondir.

- Yoshlarni barkamol qilib voyaga yetkazish jarayonida bola-tarbiyalanuvchining tarbiyasi va har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga e'tiborni kuchaytirish, ta'lim-tarbiya sohasida uning tarbiyasi va har tomonlama rivojlanishiga ustunlik berishni ta'minlashdan iborat. Ta'lim-tarbiya jarayonining uch tarkibiy birligi — tarbiya, ta'lim, shaxsni rivojlantirish to'liq darajada amalga oshirilishiga erishish;

- ta'lim-tarbiya ishida rasmiyatchilik va beparvolik kabi illatlardan voz kechish. Bu maqsadda mustaqil fikrlaydigan shaxsni tarbiyalashga yo'naltirilgan yangi uslub va vositalar ishlab chiqilishi va joriy etilishi zarur.

Bugungi kunda Maktabgacha ta'lim sohasiga pedagog kadrlar tayyorlash vazifalarini ijobiy hal etilishi zamonaviy pedagogikaga murojaat etishni talab etadi. Zero, zamonaviy pedagogikada bo'lajak pedagog-tarbiyachi kadrlarni ta'lim jarayonidagi faolligini oshirishga qaratilgan bir nechta o'qitishning quyidagi uslublari ishlab chiqilgan:

- muammoli o'qitish
- ish faoliyatini ifodalovchi o'yinlar
- rolli o'yinlar
- mavzuiy o'qitish va h.k. Q'itishning mazkur ishlab chiqilgan uslublari maktabgacha ta'limda har bir o'tiladigan faoliyat turlarining o'ziga xos xususiyatga egaligi va takrorlanmasligini ta'minlaydi.

Texnologik yondashuvga asoslangan o'qitishning usul va metodlari respublikamizda keng tarqalgan va yangi munosabatlarning o'ziga xos jihati, an'anaviy ta'limdagidan farq qilib, bo'lajak pedagog-tarbiyachilarning mustaqilligini qo'llab, ularni belgilangan maqsad sari yo'naltirish, o'quv faoliyatini hamkorlikda tashkil etish va o'quv-biluv faoliyatiga ongli ravishda yo'llash, biror bir faoliyatni pedagogik jarayonni samarali tashkil etish orqali bolalarda faoliyat turlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishni orttirish, bolaning ehtiyoji, istagi, moyilligi va imkoniyatlarini chegaralamasdan bilim va hunar egallashlarini nazarda tutadi.

Maktabgacha ta'limga texnologik yondashuv ta'lim-tarbiya jarayonlarida qo'llaniladigan usul va metodlar to'plami, ya'ni qo'yilgan maqsadlarga erishishda kutilgan natijalarni kafolatlaydigan usul va metodlar majmuasi tushuniladi. Demak texnologik yondashuv ta'lim-tarbiya jarayonlari, vositalari, ta'lim usuli, shakl va metodlar majmuasidir. Zero, texnologik yondashuv maqsadlarning qo'yilishi va unga erishish bilan ixohanadi, usul va metodlar ta'lim ishtirokchilarining umumiy maqsadlarini ishlab chiqish, ularni amalga oshirish, natijalarni nazorat qilish, kuzatish va baholashga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'limga texnologik yondashuvda loyihalashtirish faoliyati bo'lajak pedagog-tarbiyachilar bilan ishlashni tashkillashtirishning eng ommabop shakllaridan biri hisoblanadi. Loyihalash metodi — o'qitishni tashkillashtirish bo'lib, pedagog-kadrlar rejalashtirish jarayoni va amaliy vazifalarni bajarishlari orqali loyiha ko'rinishda bilim oladi. Loyihalashtirish metodini qo'llash natijasida loyiha ko'rinishidagi bilim o'zlashtiriladi. Loyihalashtirishda pedagog va bola o'rtasidagi munosabatlarni ifodalovchi hamkorlik pedagogikasiga tayanib, kadrlarning birgalikda ta'lim olishlari amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta'limda:

- bolalarning hamkorlikda ta'lim-tarbiya olishlari;
- ta'lim va tarbiya jarayonlarini loyihalashtirish;
- bolalar bilan ishlashni loyihalashtirish kabilar texnologik yondashuvning asosiy metodlari hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida vujudga kelgan yangi pedagogik munosabatlar mazkur jarayonga zamonaviy texnologik yondashuvlarni qo'llashni taqozo etadi. Hozirgi ilmiy-texnik taraqqiyot asrida ta'limni texnologiyalashtirish oldiga bir qator vazifalar qo'yilgan. Har bir

faoliyat turi pedagog-tarbiyachining tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi maqsadlarni ko'zda tutib amalga oshiriladi. Zero, har bir faoliyat jarayonida o'ziga xos quyidagi texnologik vazifalar mavjud.

1. Motivatsiya - o'quvchilar diqqatini tortish. ichki tuyg'u-istak. zaruratni shakllantirishdir. O'quv jarayonida o'quvchi va o'qituvchi uchun ham asosiy harakatlantiruvchi kuch-ichki motivatsiya bo'lishi kerak.

2. Bilish faoliyatida e'tibomi asosan quyidagilarga qarata borish kerak: o'quvchilarda tashabbuskorlik. mustaqillik. bilimlarni puxta o'zlashtirish istagini paydo qilish. zarur malaka va ko'nikmalarni hosil qilishga moyillik tug'dirish. tafakkur rivojiga jiddiy e'tibor qaratish va h.k..

3. Boshqarish faoliyatining vazifalari berilayotgan bilim. ko'nikma va malakalar tizimini tashkil etish bilan bog'liqdir. Darsda qo'l-lanilayotgan texnologiyalarga ularning monitoringi asosida va piro-vard natijasi orqali baho beriladi. Pedagogik innovatsiya-ta'limga yangiliklarni kiritishdir. Boshqarishda pedagogik innovatsiyaga rioya qilmoq zarur. Pedagogik texnologiya esa dinamik jarayonlarning in'ikosi sifatida rivojlanadi. takomillashadi va vaqt mezonida boyib boradi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak pedagog-tarbiyachilarni kasbiy-ma'naviy jihatdan tayyorlashga texnologik yondashish bu oliy ta'lim jarayonida ma'ruzalar, amaliy hamda laboratoriya mashg'ulotlari mazmunini yangi texnologiya va yondashuvlar asosida boyitish, yangicha texnologik jixatdan takomillashgan dasturlar yordamida tashkil etishni taqozo qiladi. Maktabgacha ta'lim samaradorligini ta'minlashda pedagog-tarbiyachidan chuqur pedagogik, psixologik tayyorgarlik, har bir bo'lajak kadrning o'ziga xos jihatlari haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishi hamda shaxsiy reja tuzishda quyidagi talablarga qat'iy rioya qilishi talab etiladi:

– vujudga keladigan pedagogik muammolarni bashorat qila olishi. Buning uchun bo'lajak pedagog-tarbiyachi pedagogik jarayonda vujudga keladigan muammolarni oldindan ko'ra bilish va uni bartaraf etish layoqatiga ega bo'lishi lozim;

– vujudga keladigan muammolarni bartaraf etish metodlarini o'zlashtirishi;

– vujudga kelgan muammolarni bartaraf etishning eng qulay usullarini tanlay va qo'llay olishi;

– bolalarga pedagogik ta'sir ko'rsatish, ularni qo'llab quvvatlash mahoratiga ega bo'lishi;

– har bir bolaga individual yondasha olishi;

– bolalar bilan ommaviy tadbirlarni tashkil eta olish ko'nikmasini egallashi;

– bolalarni kitobxonlik, kitob sevarlikka unday olishi kabilar.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ye.V. Goncharova, I.S. Telegina. Innovatsionnaya deyatelnost v doshkolnom obrazovatel'nom uchrejdenii. Uchebno-metodicheskoye posobiye. — Nijnevartovsk: Izd-vo Nijnevart. gos. un-ta, 2013. — 126 s.
2. .T.L.Xurvaliyeva Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilari malakasini oshirish kurslari uchun "Maktabgacha ta'limda pedagogik texnologiyalar" O'quv moduli bo'yicha ma'ruza matni. Toshkent-2016
3. Miklyayeva N. V. Innovatsii v detskom sadu. — M.: «Ayriss press», 2012. — 186 s
4. Feruza Aminovna Turakulova. Free Time of Students in Qualification Practicecontent Organization Technology. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress (JARSP). Volume: 02 Issue: 10 | 2023 ISSN: 2751-7551. <http://innosci.org/>
5. Ф.А.Туракулова. Технологии организации образовательных мероприятий в квалификационной практике. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 4 (12)-2023 dekabr 573-bet

6. Feruza Aminovna Turakulova. PEDAGOGY TECHNOLOGY OF ORGANIZING QUALIFICATION PEDAGOGICAL PRACTICE OF HIGHER EDUCATION STUDENTS. Semiconductor Optoelectronics, Vol. 42 No. 2 (2023), 1379-1384 <https://bdtgd.cn/>
7. A.Z. Baxodirovna “[Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
8. AZ Baxodirovna “[Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
9. P.F. Миннуллина, А.Р. Нуриева, З.Б. Азизова “Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве” Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
10. A.Z. Baxodirovna, “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari” Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
11. З.Б. Азизова, З.А. кизи Абдуразакова “Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур хиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
12. Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
13. NG Malikovna, M Gulnoza, I Mubina [МАКТАБГАЧА YOSHDA GI BOLALARDA QO’RQUVNI YENGISHDA ERTAK TERAPIYADAN FOYDALANISH](#) Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
14. Г Назирова, И Саминова [МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ](#) Академические исследования в современной науке 2 (24), 182-186
15. Г Назирова, Н Хакимова [ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ-КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ](#) Академические исследования в современной науке 2 (24), 187-191
16. NG Malikovna [REFLECTIVE ACTIVITY AS THE MOST IMPORTANT MECHANISM OF TRAINING FUTURE EDUCATORS](#) American Journal Of Social Sciences And Humanity Research 3 (10), 133-139